

SCADA TIZIMI VA PID KONTROLLERLARI YORDAMIDA YANGI QAZIB CHIQARILGAN NEFT SARFI VA SATHINI AVTOMATLASHTIRISH

Nematjonov Jamshidbek Soibjon og'li, magistr

Fergana Davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15471012](https://doi.org/10.5281/zenodo.15471012)

Annotasiya. Neft sarfini avtomatlashtirish va saqlash tanklarida sathni nazorat qilish sanoat jarayonlarida samaradorlik, xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlash uchun juda muhim hisoblangan. Ushbu maqolada sarfni tartibga solish va ikkita tankdagi optimal neft sathini saqlab qolish uchun proporsional-integral-derivativ (PID) kontrollerlari bilan boshqarish va ma'lumotlarni yig'ish (SCADA) tizimining integratsiyasi bo'yicha ma'lumotlar o'rganilgan. SCADA tizimi real vaqt rejimida monitoring, ma'lumotlarni qayd qilish va masofadan boshqarish imkoniyatlari ta'minlangan, PID kontrollerlari esa barqarorlikni saqlash uchun doimiy ravishda kirish va chiqish signallari orqali boshqarilgan. Ushbu jarayonlarni avtomatlashtirish orqali insonning aralashuvni kamaytirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirishi va umumiy operatsion samaradorlikni oshirilgan. Ushbu tizimning amalga oshirilish orqali xavfsizlik oshirilgan, chiqindilar minimallashtirilgan va yangi qazib olingan neftning doimiy ta'minoti ta'minlangan. Ushbu tadqiqotda neft darajasini boshqarishda SCADA va PID asosidagi avtomatlashtirishning ishlash mexanizmi, afzalliklari berilgan.

Kalit so'zlar: *mikrokontroller, avtomatlashtirish, oqim, sath, control sistema, masofaviy boshqaruv, SCADA sistemasi, PID kontroller, Real-Time Monitoring.*

Abstract. Automation of oil consumption and level control in storage tanks is considered to be very important for ensuring efficiency, safety and reliability in industrial processes. This article studies the integration of a supervisory control and data acquisition (SCADA) system with proportional-integral-derivative (PID) controllers to regulate consumption and maintain optimal oil levels in two tanks. The SCADA system provides real-time monitoring, data logging and remote control

capabilities, while the PID controllers are continuously controlled by input and output signals to maintain stability. By automating these processes, human intervention is reduced, resource utilization is optimized and overall operational efficiency is increased. The implementation of this system has increased safety, minimized waste and ensured a continuous supply of freshly produced oil. This study presents the mechanism of operation and advantages of SCADA and PID-based automation in oil level control.

Keywords: microcontroller, automation, flow, level, control system, remote control, SCADA system, PID controller, Real-Time Monitoring..

Абстракт. Автоматизация расхода и контроля уровня масла в резервуарах считается важнейшим условием обеспечения эффективности, безопасности и надежности промышленных процессов. В данной статье рассматривается интеграция системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) с пропорционально-интегрально-дифференциальными (ПИД) регуляторами для регулирования расхода и поддержания оптимального уровня масла в двух резервуарах. Система SCADA обеспечивала мониторинг в реальном времени, регистрацию данных и возможности дистанционного управления, в то время как ПИД-регуляторы непрерывно контролировались входными и выходными сигналами для поддержания стабильности. Благодаря автоматизации этих процессов сокращается вмешательство человека, оптимизируется использование ресурсов и повышается общая эффективность работы. Внедрение этой системы повысило безопасность, минимизировало отходы и обеспечило бесперебойную поставку вновь добываемой нефти. В данном исследовании представлен рабочий механизм и преимущества автоматизации на основе SCADA и ПИД-регулятора при контроле уровня масла.

Ключевые слова: микроконтроллер, автоматизация, расход, уровень, система управления, дистанционное управление, SCADA-система, ПИД-регулятор, мониторинг в реальном времени.

Yangi qazib chiqarilgan neftni saqlash va sarfi bilan bog‘liq sanoat jarayonlarida optimal neft sathini saqlab turish samaradorlik, xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik uchun juda muhimdir. Monitoring va nazorat qilish usullari inson xatolariga, kechikishlarga moyil bo‘ladi, bunday vaziyatlarda avtomatlashtirishdan foydalanish yanada ishonchli va samarali yechimga aylandi. Nazorat va ma’lumotlarni yig‘ish (SCADA) tizimini mutanosib-integral-derivativ (PID) kontrollerlari bilan integratsiyalashgan holda, sanoat korxonalarida neft darajasi va saqlash tanklarida iste’mol qilish ustidan aniq, real vaqtda nazoratga erishishlari mumkin. SCADA tizimlari markazlashtirilgan monitoring, ma’lumotlarni qayd qilish va masofadan boshqarish imkoniyatlarini ta’minlaydi, bu operatorlarga neft darajasini, oqim tezligini va sarf modellarini kuzatish imkonini beradi. Boshqa tomondan, PID kontrollerlari oqim va chiqishni dinamik ravishda tartibga solib, real vaqtda sensor ma’lumotlari asosida nasoslar va valflarni sozlash orqali barqaror darajalarni ta’minlaydi. Bu kombinatsiya tebranishlarni minimallashtiradi, to‘lib ketish yoki kamayishni oldini oladi va resurslardan foydalanishni optimallashtiradi. Neftni boshqarishni avtomatlashtirish qo‘lda aralashuvni kamaytirish, xavfsizlikni yaxshilash va ish samaradorligini oshirish kabi bir qator afzalliklarni beradi. Shuningdek, u nosozliklarni jiddiy nosozliklarga olib kelishidan oldin aniqlash orqali bashoratli parvarishlash imkonini beradi [1].

SCADA (nazorat va ma’lumotlarni yig‘ishning qisqartmasi) - bu kompyuterlar, tarmoqqa ulangan ma’lumot kommunikatsiyalari, mashinalar va jarayonlarni yuqori darajadagi nazorat qilish uchun foydalanuvchi grafik interfeyslarini o‘z ichiga olgan boshqaruv tizimi arxitekturasi. Shuningdek, u sensorlar va boshqa qurilmalarni masalan, dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarni o'z ichiga oladi, ular texnologik zavod yoki mexanizmlar bilan interfeysga ega. SCADA tizimining asosiy atributi uning boshqa qurilmalarga nisbatan nazorat operatsiyalarini bajarish qobiliyatidir. Bu jarayon bo'yicha ma’lumotlarni yig‘ish va jarayonga ulangan qurilmalarga boshqaruv buyruqlarini yuborish SCADA tizimining yadrosidir. Bu RTU va PLC bo‘lgan jarayon ulanish kontrollerlari bilan aloqa qilish uchun mas’ul bo‘lgan kompyuter va dasturiy

ta'minotga ishora qiladi va operator ish stantsiyalarida ishlaydigan HMI dasturini o'z ichiga oladi. Kichikroq SCADA tizimlarida nazoratchi kompyuter bitta shaxsiy kompyuterdan iborat bo'lishi mumkin, bu holda HMI ushbu kompyuterning bir qismidir [2].

Proportsional-integral-derivative kontroller (PID kontroller yoki uch vaqt kontroller) uzluksiz boshqarish va avtomatik sozlashni talab qiladigan mashinalar va jarayonlarni boshqarish uchun keng tarqalgan bo'lib foydalaniladigan qayta aloqaga asoslangan boshqaruv tsikli mexanizmi. U odatda sanoat boshqaruv tizimlarida va inson aralashuvisiz modulyatsiya orqali doimiy nazorat zarur bo'lgan boshqa jarayonlarda qo'llaniladi. PID kontroller avtomatik ravishda kerakli maqsad qiymatini (belgilangan nuqta yoki SP) tizimning haqiqiy qiymati bilan taqqoslaydi [3].

PID boshqaruv sxemasi o'zining uchta tuzatuvchi atamasi bilan nomlanadi, ularning yig'indisi manipulyatsiya qilingan o'zgaruvchini (MV) tashkil qiladi. PID tekshirgichining chiqishini hisoblash uchun proportsional, integral va derivative shartlar yig'iladi. U (t) ni nazoratchi chiqishi sifatida belgilash, PID algoritmining yakuniy shakli hisoblanadi [4].

SCADA tizimi va PID kontrollerlari yordamida tankdagi suyuqlik darajasini o'lchash

1-rasm. SCADA tizimi va PID kontrollerlari yordamida tankdagi suyuqlik darajasini o'lchash

SCADA tizimi va PID kontrollerlari yordamida tankdagi suyuqlik darajasini o'lchash va nazorat qilish jarayoni real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish,

avtomatlashtirilgan tartibga solish va sanoat operatsiyalarini optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Bu usul inson aralashuvini minimallashtirish bilan birga, kerakli suyuqlik darajasini saqlab turishda aniqlik, samaradorlik va barqarorlikni ta'minlaydi. Suyuqlik darajasini datchiklar yordamida o'lchash suyuqlik darajasini nazorat qilishni avtomatlashtirishning birinchi bosqichi idish ichidagi suyuqlik darajasini o'lchash uchun mos sensorlarni tanlashdir. Suyuqlikning qo'llanilishi va xususiyatlariga qarab, har xil turdagi sensorlardan foydalanish mumkin. Ultrasonik va radar sensorlari suyuqlik yuzasi va sensor o'rtasidagi masofani o'lchaydi, gidrostatik bosim sensorlari esa tankning pastki qismidagi suyuqlik bosimiga asoslangan darajani aniqlaydi. Kapasitiv va suzuvchi sensorlar, shuningdek, elektr xususiyatlari yoki mexanik holatidagi o'zgarishlarni aniqlash orqali ishonchli o'lchovlarni ta'minlaydi. Ushbu sensorlar doimiy ravishda suyuqlik darajasi haqidagi real vaqtda ma'lumotlarni nazorat qilish tizimiga yuboradi. Ma'lumotlarni yig'ish va SCADA ga integratsiyalash Sensor ma'lumotlari dala qurilmalari va SCADA tizimi o'rtasida vositachi bo'lgan Programmable Logic Controller (PLC) yoki Remote Terminal Unit (RTU) tomonidan to'planadi. SCADA tizimi ushbu ma'lumotlarni qayta ishlaydi va vizualizatsiya qiladi, uni operatorlar real vaqtda suyuqlik darajasini kuzatishi mumkin bo'lgan grafik foydalanuvchi interfeysida ko'rsatadi. Agar daraja muhim chegaralarga yetsa, SCADA toshib ketish yoki etishmovchilik kabi potentsial xavflarni oldini olish uchun signal va bildirishnomalarni ishga tushiradi. PID kontrollerlaridan foydalanishni tartibga solish suyuqlik darajasini ma'lum bir diapazonda ushlab turish uchun PID (proportsional-integral-derivativ) boshqaruvchisi ishlatiladi. Ushbu tekshirgich doimiy ravishda suyuqlikning haqiqiy darajasini kerakli belgilangan nuqta bilan taqqoslaydi va shunga mos ravishda kirish va chiqishni moslashtiradi. Proportsional komponent joriy xatoga javob beradi, integral komponent o'tmishdagi og'ishlarni tuzatadi va lotin komponent kelajakdagi tebranishlarni bashorat qiladi. Agar og'ish sodir bo'lsa, PID tekshirgichi suyuqlik darajasini barqaror va aniq nazorat qilishni ta'minlab, oqim tezligini oshirish yoki kamaytirish uchun nasoslar va klapanlarga signallarni yuboradi. Uzluksiz avtomatlashtirish uchun qayta aloqa tizimi Tizim yopiq konturli qayta aloqa

mexanizmida ishlaydi, bu erda PID tekshirgich doimiy ravishda yangilangan sensor ko'rsatkichlarini oladi va real vaqtda boshqaruv harakatlarini sozlaydi. Ushbu avtomatlashtirish qo'lda aralashuvga bo'lgan ehtiyojni minimallashtiradi, suyuqlikdan foydalanish samaradorligini optimallashtiradi va jarayonning turli sharoitlarda barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, SCADA tarixiy ma'lumotlarni qayd qiladi, bu esa tendentsiyalarni tahlil qilish va prognozli texnik xizmat ko'rsatish imkonini beradi. SCADA va PID-ga asoslangan suyuqlik darajasini nazorat qilishning afzalliklari SCADA tizimini Suyuqlik darajasini boshqarish uchun PID kontrollerlari bilan amalga oshirish bir qator afzalliklarni beradi. Haqiqiy vaqtda monitoring vaziyatdan xabardorlikni oshiradi, avtomatlashtirilgan boshqaruv esa inson xatosi va mehnat xarajatlarini minimallashtiradi. Kirish va chiqishning optimallashtirilgan tartibga solinishi to'lib-toshish, tanqislik va keraksiz isrofgarchilikni oldini oladi. Xavfsizlik avtomatik signallar va favqulodda o'chirishlar orqali yaxshilanadi va tarixiy ma'lumotlar jurnali muammolarni bartaraf etish va jarayonni optimallashtirishga yordam beradi. Ushbu kompleks yondashuv sanoat sharoitida yuqori operatsion ishonchlilik va samaradorlikka olib keladi.

Xulosa. SCADA tizimi va PID kontrollerlari yordamida suyuqlik darajasini o'lchash va boshqarishni avtomatlashtirish uchun eng qulay va ishonchli qurulmalardan biri hisoblanadi. Undan tashqari sanoat jarayonlari uchun yuqori samarali va ishonchli yechimdir undan foydalanish jarayonni sezilarli darajada yaxshilaydi. Haqiqiy vaqtda monitoring, avtomatlashtirilgan tartibga solish va tarixiy ma'lumotlar tahlilini birlashtirgan holda, ushbu tizim inson aralashuvini minimallashtirgan holda saqlash tanklaridagi suyuqlik darajasini aniq nazorat qilishni ta'minlaydi. SCADA operatorlar uchun operatsiyalarni kuzatish va boshqarish uchun qulay interfeysni taqdim etadi, PID kontrollerlari esa barqarorlikni saqlash uchun oqim va chiqish oqimlarini dinamik ravishda moslashtiradi. Ushbu texnologiyaning joriy etilishi samaradorlikni oshiradi, resurslardan foydalanishni optimallashtiradi va toshib ketish, etishmovchilik va uskunaning nosozliklarini oldini olish orqali xavfsizlikni yaxshilaydi. Bundan tashqari, ma'lumotlarni jurnalga kiritish va tahlil qilish qobiliyati prognozli texnik xizmat

ko'rsatish va jarayonni uzoq muddatli yaxshilash imkonini beradi. Sanoat rivojlanishda davom etar ekan, SCADA va PID kontrollerlari orqali avtomatlashtirish barqaror va samarali suyuqlikni boshqarish tizimlariga erishishda hal qiluvchi komponent bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jeff Hieb. Security Hardened Remote Terminal Units for SCADA Networks (2008) University of Louisville.
2. Aquino-Santos. Emerging Technologies in Wireless Ad-hoc Networks: Applications and Future Development: Applications and Future Development (30 November 2010). IGI Global. pp. 43–. ISBN 978-1-60960-029-7.
3. Araki, M. *"Control Systems, Robotics and Automation – Volume VII - PID Control"* (2009) Japan: Kyoto University.
4. Richard E. Bellman "Adaptive Control Processes: A Guided Tour "(December 8, 2015). Princeton University Press. ISBN 9781400874668.